

PEDAGOGICAL SCIENCES

ATOM FIZIKASI TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALARNI ILMIIY-TADQIQOT FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

Jalolova Pokiza Muzaffarovna

TATU Qarshi filiali "Axborot-ta'lim texnologiyalari" p.f.n. dotsent.

E-mail: pokiza-namdu@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada, «Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg'ulotlarida interfaol ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish ma'vusida yoritilgan bo'lib, Ta'lim texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari mazmunan to'ldirilgan. «Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg'ulotlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash yordamida ta'lim jarayonini tashkil qilishda tizimli yondashuvni amalga oshirish, talabalarning fanni o'zlashtirish darajalari va ilmiy salohiyati, tafakkurini oshirishga xizmat qiladigan pedagogic usullar ko'rib chiqilib tajriba natijalari bilan boyitilgan, xususan Laboratoriya mashg'ulotlaridagi interfaol metodlari va grafik organayzerlar, Venn deogrammasi, klaster o'qitish uslublari, «Fizik diktant» interfaol metodi, «To'g'ri joylashtir» metodi, «Blis-so'rov» metodi kabi bir qancha pedagogik metodlar tajriba jarayonida foydalanilgan va natijalari maqolaga kiritilgan.

Kalit so'zlar: Texnologiya, talim texnologiyasi, Muofiqlik, entegratsiya, ilmiylik, interfaol, pedagogik texnologiya, interfaol metodlari, grafik organayzerlar, Venn deogrammasi, Klaster usuli, Absolyut qora jism, Absolyut oq jism, Kulrang jism, Nur, Foton, Ochiq savollar, yopiq savollar.

Абстракт. В данной статье раскрывается тема эффективного использования интерактивных образовательных технологий на лабораторных занятиях по «Атомной физике», а также наполняются содержанием специфические особенности образовательных технологий. Реализация системного подхода к организации учебного процесса с помощью применения педагогических технологий на лабораторных занятиях по «Атомной физике», педагогических методов, служащих повышению уровня овладения наукой и научного потенциала обучающихся, и рассмотрены результаты экспериментов, обогащенных, в частности, интерактивными методами и графическими организаторами в лабораторных занятиях, диаграммами Венна, кластерными методами обучения, интерактивным методом «Физический диктант», методом «Правильная расстановка», методом «Блисс-опрос» и др. В ходе эксперимента использовались педагогические методы, результаты которых вошли в статью.

Ключевые слова: Технология, образовательная технология, Комплаенс, интеграция, научная, интерактивная, педагогическая технология, интерактивные методы, графические организаторы, диаграмма Венна, Кластерный метод, Абсолютно черное тело, Абсолютно белое тело, Серое тело, Свет, Фотон, Открытые вопросы, закрытые вопросы .

Abstract. In this article, the topic of effective use of interactive educational technologies in laboratory classes on "Atomic Physics" is covered, and the specific features of educational technology are filled with content. Implementation of a systematic approach to the organization of the educational process with the help of the application of pedagogical technologies in the laboratory classes on "atomic physics", pedagogical methods that serve to increase the level of mastery of science and scientific potential of students, and the results of experiments are considered. enriched, in particular, interactive methods and graphic organizers in laboratory sessions, Venn diagrams, cluster teaching methods, "Physical dictation" interactive method, "Correct placement" method, "Bliss-survey" method, etc. Pedagogical methods were used during the experiment and the results were included in the article.

Keywords: Technology, educational technology, Compliance, integration, scientific, interactive, pedagogical technology, interactive methods, graphic organizers, Venn diagram, Cluster method, Absolute black body, Absolute white body, Gray body, Light, Photon, Open questions , closed questions.

Kirish: O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»da ta'lim samaradorligini oshirish, yosh mutaxassislarni yuksak mahoratli, bilimli, izlanuvchan, malakali

kadrlar qilib tayyorlash talabi qo'yilgan bo'lib, ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng tatbiq etishni talab etadi.

Oliy ta'lim muassasalarining fizika ta'lim yo'nalishlari uchun umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitishda kasbiy bilim, malaka, ko'nikma va shaxsiy sifatlarni shakllantirishga bo'lgan yondashuvlar ta'limda AKT ni qo'llash bilan bir qatorda pedagogik texnologiyalar va interfaol ta'lim metodlaridan unumli foydalanish mahoratini talab qiladi.

«Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg'ulotlarida interfaol ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish zarur hisoblanadi. Ta'lim amaliyotida qo'llaniluvchi metod ta'lim maqsadini amalga oshirishga xalal bermasligi zarur. Ta'lim texnologiyasi mavzularni yoritishda samarador bo'lishi va vaqt unumdorligini oshirishi zarur.

Fizika sohasida fanning nazariy asoslari, talabalarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishning o'ziga xos metodik jihatlarini ishlab chiqishda respublika olimlari B.M. Mirzahmedov, M. Joraev, O.N. Ahmadjonov, Yu. Po'latov, M. Qurbonov, S.Q. Qahharov, K. Nasriddinov, B.M. Nurillaev, A.M. Xudayberganov, G.E. Karlibaeva, M.Yu. Mansurova, X.M. Maxmudova, G. Sagatova, M.I. Daminov, I.U. Bilolov, Sh.Sh. Xaydarova, F.F. Toshmuxammedov, Z.S. Bohodirova va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda axborot texnologiyalarining o'rni, ta'lim sifatini oshirishni dasturiy vositalar asosida takomillashtirish soha olimlaridan U.Sh. Begimqulov, A.D. Asqarov, N. Tayloqov, N.A. Qayumova, G.A. Umarova va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida o'z aksini topib, ta'lim jarayonini tashkil etishning vosita va usullari, ta'lim sifatini oshirishda dasturiy vositalarning o'rni samarali yoritilgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida oliy ta'lim tizimida fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi bo'yicha L.V. Tarasov, V.V. Multanovskiy, V.I. Ponomarenko, Ye.Ye. Kulakov, A.B. Kosolapova, B.Ye. Будный, L.S. Shurygina, A.B. Aybinder, N.V. Sharonova, A.A. Lagutina, S.D. Xanin, S.A. Belov, V.I. Sokin va xorij mamlakatlarida D. Hersules, D.A. Harrington, Haiqing Hu, D. Callahan kabi olimlar ilmiy tadqiqot olib borishgan.

Usullar. Bugungi axborot tezkorligi davrida talab va ehtiyojlarning doimiy yangilanib

va takomillashib borayotgani, texnika va texnologiyalar bo'yicha eksperimental tadqiqotlarning yangilanib borayotganligi, fizika sohasi bo'yicha bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda fizikaning dolzarb yo'nalishlariga oid dasturiy vositalarni takomillashtirish zaruriyati, virtual ishlar mavjud emasligi va mavjudlariga oid metodik tavsiyalar ishlab chiqilmaganligi bu sohada yechimini kutayotgan muammolarning yetarlicha ekanligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqot metadalogiyasi. Texnologiya so'zi grekcha «texnika» va «logos» degan so'zlardan olingan bo'lib, texnika san'at, mahorat, mohirlik degan ma'noni anglatadi. [68; 39-b.].

Ta'lim texnologiyasi – ta'lim maqsadiga erishish uchun tanlangan metodlarni, vositalarni turli shaklda qo'llash, talabalarga bilim berish, tarbiyalash va ilmiy tushuchalarni shakllantirish va rivojlantirishning samarador yo'lini ifodalaydi. Bu jarayonda xomashyo talaba hisoblanib, texnologiyani ishlatish – o'qitish jarayonini tashkil qilish, mahsulot -yetarli bilim, malaka va ko'nikmaga ega, ta'lim, tarbiya olgan ong jihatdan rivojlangan oliy ta'lim bitiruvchisi – talabadir [68; 40-b.].

Ta'lim texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar deb etirof etish mumkin: Ta'limning muhitga mos kelishi – ta'lim jarayonini takomillashtirish va davr talablariga mos qilib tanlanishi. Fan yutuqlari bilan uni amalda qo'llash orasidagi uzilishlarni qisqartirish.

Muvofiqlik – pedagog va talaba kam kuch sarflab yuqori natijaga erishishi. Bunda asosiy omil vaqtni tejash va bilim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish.

Integratsiya – ta'lim-tarbiya ishini rivojlantirishga ijobiy ta'sir qilishda bir necha soha yutuqlarini birlashtirish. Bunda «Atom fizikasi» bo'limini yoritishda faqat fizika fani bo'limlari bilan cheklanib qolmasdan, ximiya, biologiya, informatika va boshqa soha yutuqlari va imkoniyatlarini ham ta'limga joriy etishni ko'zda tutadi.

Ilmiylik – o'qitishda yangi mazmunni, metodni, vositani va uyushtirish shaklini qo'llashda ijobiy natijaga erishishni tadqiq qilish va isbotini topish zaruriyati.

Jarayonlar hamda ilmiy natijalarning takrorlanib turishi, har doim ta'lim-tarbiya

berishning keyingi bosqichida yangi yutuqlarga erishish.

Pedagog va talabaning ish faoliyatini dasturlash va tizimlashtirish. Bunda o'qitishning barcha jarayonlari hisobga olingan reja asosida aniqlashtirish.

Bilim berish va olishning samarali muhitini yaratish.

Ta'lim natijasini sifatli baholash. Bu jarayon ko'p vaqtni talab etadi. Shu sababli ta'limda kompyuter texnologiyalarini qo'llash samarali hisoblanadi [68; 39-b.].

Bugungi kunda ta'lim jarayonlarida interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash samarali metod etib topilmoqda.

Interfaol so'zi inglizcha «Interast» – so'zidan olingan bo'lib, biror faoliyat yoki muammoni o'zaro hamkorlikda, muloqotda, o'zaro muomalada, bahs-munozara orqali hal etish usulidir [65; 13-b.].

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlardagi ta'lim jarayonini o'rganish samaradorligi yuqori bo'lgan tomonlarni amaliyotga tatbiq etish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu masala ta'limda asosiy muammo bo'lib qolmoqda, chunki an'anaviy o'qitish turlari o'z faolligini biroz yo'qotdi, quruq so'zlar yordamida o'qitish yaxshi natija bermay qoldi. Buning o'rniga «Axborotli o'qitish», innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash ko'proq samara bermoqda [39; 18-b.].

Bundan tashqari, ilm-fan, texnika taraqqiyoti juda tez rivojlanishi natijasida axborotlarning keskin oshib borishi, ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish hozirgi davr o'qituvchisidan ilmiy salohiyat, malaka va yuqori darajada pedagogik mahoratni talab qilmoqda [60; 28-b.].

«Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» asosida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy yo'nalishining bosh harakatlantiruvchi kuchli ilg'or pedagogik texnologiyalardir. Pedagogik texnologiya tushunchasi turli adabiyotlarda turli ko'rinishda ta'riflanadi [65; 28-b.]. Shulardan:

«Pedagogik texnologiya – o'quv jarayonini amalga oshirishning mazmunli texnikasini ko'rsatadi» (V.P. Bepalko) [65; 28-b.].

«Pedagogik texnologiya – talaba va pedagogning ularga zarur sharoit yaratish orqali o'quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish hamda o'tkazish bo'yicha ularning pedagogik faoliyatining har tomonlama o'ylangan modeli» (V.M. Monaxov) [71; 76-b.].

«Pedagogik texnologiya – o'zida turli mualliflar (manbalar)ning barcha ta'riflari mazmunini qamrab oluvchi mazmuniy umumlashma hisoblanadi» (G.K. Selevko) [71; 76-b.].

X.I. Ibragimovning adabiyotlarida esa pedagogik texnologiyaga quyidagicha ta'rif beriladi. Pedagogning ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ulardan oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayoni – pedagogik texnologiya deb ta'riflanadi [71; 76-b.].

Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarga berilgan eng maqbul ta'rif deb Birlashgan Millatlar Tashkilotining nufuzli idoralardan biri bo'lgan YuNESKO ta'rifi keltiriladi. Unda pedagogik texnologiya quyidagicha ta'riflanadi:

Bilim berish va uni egallashda texnika va inson resurslarini o'zaro uzviy bog'liq holda ko'rib, butun ta'lim jarayonini loyihalashda va amalga oshirishda majmualiy yondashuvdan foydalanish tamoyili – pedagogik texnologiya, deb ta'riflanadi [65; 48-b.].

«Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg'ulotlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash yordamida ta'lim jarayonini tashkil qilishda tizimli yondashuvni amalga oshirish, talabalarning fanni o'zlashtirish darajalari va ilmiy salohiyati, tafakkurini oshirishga xizmat qilishi zarur.

Talabalarning fikrlash faoliyatini faollashtirish deganda, talabalarda yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga bo'lgan ongli ehtiyoj, natijaning yuqoriligi va fikrlash qobiliyatining kengligi tushuniladi.

Tahlil va natijalar. «Atom fizikasi»ga oid laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etishda va talabalar bilimini baholashda quyidagi (1-jadvalga qarang) interfaol ta'lim texnologiyalarini qo'llash yuqori samara beradi, deb hisoblash mumkin.

1-jadval.

Laboratoriya mashg'ulotlaridagi interfaol metodlari va grafik organayzerlar

Mashg'ulot turi	Interfaol metodlar	Grafik organayzerlar
Laboratoriya mashg'ulotlari	1. Aqliy hujum. 2. Kichik guruhlarda ishlash. 3. Didaktik o'yinlar. 4. Erkin yozish. 5. Asoslangan esse. 6. FSMU. 7. Blis-so'rov. 8. Blis-o'yin. 9. Yozma va og'zaki 10. Fizik kattaliklarni aniqlash. 11. Fizik kattaliklar asosida matn. 12. Chalkashtirilgan mantiqiy fikrlar ketma-ketligi	1. Klaster 2. B-B-B chizmasi 3. T-chizma 4. Venn diagrammasi 5. Konseptual jadval 6. Insert jadvali 7. "Nima uchun" chizmasi 8. "Qanday?" diagrammasi 9. Baliq skeleti 10. Toifalash jadvali 11. Nilufar guli 12. Sinkveyn

«Klaster» metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Pedagog tomonidan talabalar kichik guruhlariga ajratiladi.
2. Asosiy so'z, mavzu atrofida yuzaga kelgan fikrlar, takliflar va yondosh so'zlar kichik doirachalarda yozib olinadi.
3. Guruh a'zolari doirachadagi tushunchalarni "asosiy mavzu" bilan chiziqlar yordamida tutashtiradi.
4. Kichik doirachadagi tushunchalarni guruh a'zolar ajratilgan vaqt davomida erkin davom ettirishlari mumkin.
5. Ajratilgan vaqt yakunida guruhlar muhokama uchun o'zlari tuzgan klasterlar bilan almashishlari mumkin.

Venn diagrammasi metodi

Venn diagrammasidan bir-biriga bog'liq tushunchalarni tahlil qilish, solishtirish, taqqoslash va mustahkamlashda foydalanish yaxshi samara beradi. Bunda talabalar ikki guruhga bo'linadi, plakatga chizilgan diagramma doskaga osib qo'yiladi, qo'yilgan topshiriq bo'yicha guruhlar har qanday to'g'ri yoki noto'g'ri fikrlari bir talaba-o'quvchi tomonidan ikki xil rangdagi flamasterda diagrammaning tegishli joylariga yozib boriladi, fikr bildirishlar nihoyasiga yetgach, o'qituvchi va talabalar hamkorligida to'g'ri va noto'g'ri javoblar aniqlanadi.

VENN diagrammasini tuzish qoidalari:

1. O'rganilayotgan holatning 2-3 jihatlarini toping va ularga tavsif bering, ularga xos tomonlarini sanab o'ting.
2. Sanab o'tilgan ularga xos tomonlarni doira shaklidagi tegishli diagrammaga yozing.
3. Ularni solishtiring, umumiy va umumiy bo'lmagan tomonlarini solishtiring.
4. Doiralarni birlashtirib Venn diagrammasini tuzing. Doiralarning kesishgan joylariga o'rganilayotgan jihatlarining umumiy tomonlarini yozing. Ushbu metod talabalarga mavzu bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni tizimlashtirish, qiyoslash va o'zaro ilmiy asoslarga ko'ra bog'lash maqsadida mashg'ulot so'ngida umumlashtirish maqsadida taklif etiladi.

Muhokama. «Fizik diktant» interfaol metodi

Ushbu metodni laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llash yuqori samaradorlikka ega bo'lib, mashg'ulot davomida talabani ishlatgan fizik atamalarning ilmiy ma'nosini adabiyotlardan o'qib tushunib, so'ngra mashg'ulotga kirishishga undaydi.

Diktant yozish uchun talabalarga, masalan, quyidagi fizik atamalar havola qilinadi: atom, elektr zaryadi, absolyut qora jism, jismning spektral nur chiqarish qobiliyati va h.k.

Diktant yozib bo'lingach, talabalar har bir fizik atamaning ma'nosini sharhlashlari va uning qaysi bo'limga oid ekanligini aytishlari lozim bo'ladi.

topshiriq. Fizik atamalarning ma'nosini sharhlang.

topshiriq. Mazkur atamalar bilan bog'liq formula, qoidalarni eslang.

topshiriq. Berilgan atamalarni ajratib guruhlang.

Shu tariqa fizik diktant tarkibidagi atamalarning og'zaki sharhlanishi natijasida talabalarda:

mantiqiy tafakkur doirasi kengayadi va rivojlanadi;

fikr ifodalash ko'nikmasi shakllanadi va rivojlanadi;

dars jarayonida egallangan bilimlar aniqlanadi, umumlashtiriladi, mustahkamlanadi [26; 48–60-b.].

«Absolyut qora jism nurlanishi» mavzusida «Fizik diktant» interfaol metodini qo'llash

Diktant yozish uchun talabalarga mazkur mavzuga doir atamalar, olimlarning nomlari, hodisalar beriladi va ular bo'yicha talabalar o'zlarining bor bilimlarini namoyon qilishlari kerak. Masalan, hodisa bo'lsa, uni yoritishi, formula bilan ifodalansa, formulani yozishi va uni tushuntirishi, misollar keltirishi, formulaga oid qoidalarni keltirishi va atamalarni ajratib ko'rsata bilishi kerak. "Issiqlik nurlanishi" mavzusi bo'yicha quyidagi tanyach iboralar bo'yicha fizik diktantni tashkil qilish mumkin: 1. Nurlanish; 2. Temperatura; 3. To'lqin; 4. Nur; 5. Zarra; 6. Issiqlik; 7. Jismning nur chiqarish qobiliyati; 8. Jismning nur yutish qobiliyati; 9. Jismning spektral nur chiqarish qobiliyati; 10. Jismning spektral nur yutish qobiliyati; 11. Absolyut oq jism; 12. Absolyut qora jism; 13. Elektromagnit to'lqin; 14. Molekula; 15. Atom; 16. Aylanma harakat; 17. Kirxgof; 18. Reley; 19. Jins; 20. Stefan; 21. Bolsman; 22. Vin; 23. Chiziqli spektr; 24. Uzlukli spekt; 25. Uzluksiz spektr; 26. Erenfest; 27. Ultrabinafsha halokat; 28. Plank; 29. Foton; 30. Kvant. 31. Pirometriya; 32. Radiatsion pirometr; 33. Ravshanlik pirometri; 34. Rangli pirometr; 35. Teplovizor; 36. Yorug'lik manbalari; 37. Cho'g'lanma lampa [26; 78-b.].

Topshiriqlar javoblariga namunalar:

Absolyut qora jism – o'ziga tushayotgan har qanday nurni har qanday temperaturada to'la yutadigan jism.

Absolyut oq jism – o'ziga tushayotgan nurni to'la qaytaradigan mavhum jism.

Vinning siljish qonuni – issiqlik nurlanishining spektral zichligi maksimumi mos kelgan λ_{\max} to'lqin uzunligi jismning absolyut temperaturasiga teskari proporsional ravishda kamayadi.

Yoritilganlik deb birlik yuzaga tushuvchi yorug'lik oqimiga aytiladi.

Jismning spektral nur chiqarish qobiliyati deb to'lqin uzunliklarning tor oralig'i $\Delta\lambda$ uchun ($\lambda - \frac{\Delta\lambda}{2}$ dan $\lambda + \frac{\Delta\lambda}{2}$ gacha) hisoblangan nur chiqarish qobiliyatiga aytiladi.

Jismning to'la nur chiqarish qobiliyati – jism sirtining birlik yuzidan bir sekunda chiqariladigan energiya kattaligi.

Jismning to'la nur yutish qobiliyati – jism sirtining birlik yuzidan bir sekunda chiqariladigan energiya kattaligidir.

Issiqlik nurlanishi – moddaning atomlari va molekularining issiqlik harakati energiyasi hisobiga hosil bo'lib, ya'ni moddaning ichki energiyasi hisobiga hosil bo'lib, nurlanayotgan jismning sovushiga olib keladi.

Kulrang jism – nur yutish qobiliyati hamma to'lqin uzunliklari uchun bir xil va birdan kichik bo'lgan jism.

Nur deb, yorug'likning bir nuqtadan chiqib, energiyasining to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishiga aytiladi.

Foton – nazariy va eksperimental natijalarga asosan Eynshteyn yorug'lik fazoda tarkalishida o'zini qandaydir zarralar oqimi kabi tutadi degan fikrni bildirdi. Keyinchalik bu zarralar yorug'lik kvantlari yoki foton deb nomlandi [22; 65–66-b.].

«Blis-so'rov» metodi

Laboratoriya ishini qabul qilishning bu turida maqsad aniq bo'lishi, nima uchun blis savollar berilayotganini o'ylab, rejalashtirib ko'rish kerak bo'ladi. Savollar qo'llanilishi maqsadga ko'ra:

- mavzuni o'zlashtirishdagi kamchiliklarni aniqlashga, chuqurroq o'zlashtirishga erishish uchun;
- ma'lum bir mavzu bo'yicha olingan bilim, ko'nikma va malakalarni sinash ko'rinishlarida bo'lishi kerak.

Savollar ishonchli, amaliy bo'lishi lozim. Har bir talabaga beriladigan savollarning oddiylik yoki murakkablik darajasi va mavzu doirasi bir xil bo'lishi lozim [15; 48-b.].

«To'g'ri joylashtir» metodi

Bu metod talabalarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganilayotgan mavzu asosida ko'p xilma-xil fikrlarni, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishga o'rganishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida talabalar o'zlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga o'tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to'liq sharoit yaratib beradi.

Kichik guruhlarda ishlashda ushbu metoddan foydalanish ham ijobiy natijalarni kafolatlaydi. Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

o'qituvchi tomonidan o'rganilayotgan mavzuning mohiyatini mantiqiy ketma-ketlikda yoritishga xizmat qiluvchi tushunchalarni ifoda etgan maxsus tarqatma material tayyorlanadi;

har bir guruhga yoki har bir guruh a'zosi tarqatma material beriladi va ulardagi tushunchalarga asosan mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish vazifasi topshiriladi;

guruhlar tomonidan topshiriq bajarilib bo'lingach, o'qituvchi tomonidan to'g'ri javob aytiladi;

topshiriqning qay darajada to'g'ri bajarilganligi aniqlanadi va baholanadi.

«Blis» metodi texnologiyasining afzalligi shundan iboratki, bu jarayonda talabalarda mavzuni muayyan qismlarga bo'lib o'rganish va qismlar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik va aloqadorlikni analiz hamda sintez asosida aniqlash ko'nikmalari hosil bo'ladi.

Dars jarayonida «Blis» yoki «To'g'ri joylashtir» metodining qo'llanilishi talabalar va o'qituvchining birgalikda faol ishlashlariga xizmat qiladi.

«Blis» yoki «To'g'ri joylashtir» metodi ham yuqorida aytib o'tilgan metodlar singari ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilishi yakka holda va jamoa bo'lib ishlashlarda yaxshi samara beradi. Bu metod talabalarni dars jarayonida talabalarning matnlar bilan ishlashlariga, o'tilgan mavzuni mustahkamlashlariga va yodda saqlab qolishlariga, bilmaganlarini bilib olishlariga, bilganlarini esa qaytarishlariga va eng asosiysi o'zlashtirish darajalarini aniqlashga, ya'ni hammani baholashga qaratilgan. Bu metodlardan joriy, oraliq va yakuniy baholashlarda foydalanish tavsiya etiladi (2-jadvalga qarang.) [25; 48-b.].

2-jadval.

Fotoeffekt qonunlarini o'rganish mavzusida «To'g'ri joylashtir» metodini qo'llash texnologiyasi

Mavzu: Fotoeffekt qonunlarini o'rganish			
Yakka javob	Guruh javobi	To'g'ri javob	Laboratoriya ishini bajarish ketma-ketligi
		5.	1. Kollimator tirqishini sochuvchi nishon (10 mkm qalinlikdagi aluminiy folga) bilan to'siladi va 3 qismdagi o'lchashlar bajariladi.
		4.	2. Ish yakunida yana bir bor fon o'lchanadi.
		3.	3. Tez elektronlar manbaini kollimator halqasiga joylashtiriladi va qayd qilish yo'nalishi va birlamchi dasta orasidagi burchaklar uchun sanash tezligi o'lchanadi. Burchaklar o'lchash qadami 10^0, o'lchash vaqti esa 5 min.
		1.	4. Radioaktiv nurlanish manbai qo'ymasdan 5 minut davomida tabiiy radioaktiv fon o'lchanadi. Radioaktiv fon bu kosmik nurlar va atrof muhitning tabiiy radioaktiv nurlanishlari natijasida vujudga keladi.
		2.	5. Ta'minot bloki va hisobga olish asbobni elektr manbaiga ulanadi.

«Ochiq savollar» – bu muammoli, so'zlashuvni davom ettirishga imkon beradigan savollar. Ularga qisqa, bir xil javob berish mumkin emas.

«Yopiq savollar» – bunda oldindan «ha» yoki «yo'q» tipidagi to'g'ri, ochiq javoblarni berish ko'zda tutiladi.

Ushbu usul «So'z o'yini» metodi bilan birgalikda, kombinatsiyalashgan ko'rinishda o'tkazilsa, talabalarning ijodkorligini, intuitsiya va eruditsiyasini yanada rivojlantirishi mumkin. «So'z o'yini» metodida «Atom fizikasi» bo'limiga hamda mavzuga oid savollar beriladi. Talabalar

berilgan soʻz oʻyinidan topilgan soʻzlarni topib, qalam yoki ruchka bilan birlashtirib chiqadilar. Ushbu usulni laboratoriya ishini bajarib boʻlingandan soʻng topshirish jarayonida oʻtkazilsa, oʻtilgan mashgʻulot boʻyicha tushunchalarni, bu sohaga katta ulush qoʻshgan olimlarning familiyalarini, fizikaviy jarayonlarni

va fizik kattaliklarni yana bir marta esga tushiradilar. Bu esa mavzuning uzoq vaqt davomida esda qolishini taʼminlashi mumkin.

Quyida laboratoriya mashgʻulotlariga oid taʼlim texnologiyasi, texnologik xaritasi keltirildi va taʼlim jarayonida foydalanilmoqda

3-jadval.

**Laboratoriya mashgʻulotini tashkil etishga oid taʼlim texnologiyasi
Mashgʻulot mavzusi: Fotoeffekt qonunlarini oʻrganish**

Mashgʻulot vaqti– 2 soat	Talabalar soni: 10-15
<i>Oʻquv mashgʻuloti shakli va turi</i>	Nazariy bilimlarni amaliyotda qoʻllash, mustahkamlash, kasbiy-kommunikativ, kasbiy-pedagogik, loyihaviy-konstruktorlik kompetensiyalarni shakllantirish
<i>Laboratoriya oʻquv mashgʻuloti rejasi</i>	1. Fotoeffekt qonunlarini virtual laboratoriya ishlanmalarida tekshirish 2. Laboratoriya eksperimentini bajarib, fotoeffekt qonunlari toʻgʻrisida ilmiy xulosa olish 3. Olingan natijalarni umumlashtirib fotoeffekt hodisasi toʻgʻrisida nazariy bilim koʻnikma va malakalarni mustahkamlash
<i>Oʻquv mashgʻulotining maqsadi:</i> fotoeffekt qonunlarini oʻrganish, tekshirish va amalda qoʻllay olish kompetensiyalarini shakllantirish.	
<i>Pedagogik vazifalar:</i> fotoeffekt hodisasi haqida tushuncha berish; fotoeffekt hodisasining texnika va energetika taraqqiyotidagi rolini yoritib berish; Texnika va energetika sohalarida qoʻllanishiga oid misollar keltirish; Yarimoʻtkazgichlarda qoʻllanilishi boʻyicha maʼlumot berish.	<i>Oʻquv faoliyati natijasi:</i> talabalar fotoeffekt hodisasi va qonunlarini bilib oladi; Fotoeffekt qonunlarini aytib beradi; Fotoeffekt qonunlarini amaliyotda qoʻllashga oʻrganadi; Yarimoʻtkazgichlar fizikasi sohasini rivojlanishida fotoeffekt hodisasining oʻrnini bilib oladilar.
<i>Oʻqitish metodlari</i>	Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum, axborot uzatish, integratsiyalashgan dars.
<i>Oʻqitish vositalari</i>	Video proektor, vizual oʻquv materiallarimajmuasi, taqdimotlar, metodik koʻrsatmalar laboratoriya jihozlari.
<i>Oʻqitish shakllari</i>	Individual, jamoa va juftlikda ishlash.
<i>Oʻqitish sharoiti</i>	Laboratoriya jihozlari, texnik va dasturiy vositalar bilan taʼminlangan, oʻqitish metodlarini qoʻllash mumkin boʻlgan auditoriya.
<i>Teskari aloqa usuli va vositalari</i>	Blis-soʻrov, kuzatuv, xulosa .

Keysli laboratoriya mashgʻuloti uchun blis-soʻrov savol va javoblari

4-jadval.

№	Savol	Javob
1.	Fotoeffekt hodisasining taʼrifini keltiring? Stoletov tajribasi va undan kelib chiqadigan xulosani tushuntiring.	Fotoeffekt - yorugʻlik taʼsirida jismdan elektron ajralib chiqishidir. Bu hodisani birinchi boʻlib, 1887 yilda G.Gers kuzatgan va uni tajribada A.Stoletov tekshirgan. 1897 yilda Lenard va Tomson fotoeffekt natijasida katoddan ajralib

		chiquvchi zarra elektron ekanligini zarralarning magnit maydonida og'ishiga asoslanib aniqladi. Fotoeffekt hodisasini o'rganish uchun havosi so'rib olingan shisha idish, uning ichida katod va anod plastinkalari olinadi.
2.	Fotoeffekt qonunlarini keltiring.	<p>1. Muayyan fotokatodga tushayotgan yorug'likning spektral tarkibi o'zgarmas bo'lsa, fotokatodning to'yinish qiymati yorug'lik oqimiga to'g'ri proporsional.</p> <p>2. Muayyan fotokatoddan ajralib chiqayotgan fotoelektronlar boshlang'ich tezliklarining maksimal qiymati yorug'lik intensivligiga bog'liq bo'lmay, yorug'likning chastotasiga to'g'ri proporsionaldir.</p> <p>3. Har bir fotokatod uchun biror qizil chegara mavjud bo'lib, undan kattaroq to'lqin uzunlikli yorug'lik ta'sirida fotoeffekt vujudga kelmaydi. (qizil chegaraning qiymati yorug'lik intensivligiga mutlaqo bog'liq emas, u faqat fotokatod materialining kimyoviy tabiatiga va sirtining holatiga bog'liq.</p> <p>4. Yorug'lik fotokatodga tushishi va fotoelektronlarning hosil bo'lishi orasida sezilarli vaqt o'tmaydi.</p>
3.	Fotoeffekt hodisasining kvant- mexanik talqini.	<p>Demak, yorug'likning to'lqin nazariyasi va fotoeffekt orasida yuqorida bayon qilingan mos kelmasliklar mavjud. Shuning uchun 1905 yilda A.Eynshteyn yorug'likning kvant nazariyasini taklif qildi. Eynshteyn Plank nazariyasini yorug'lika nisbatan qo'llab, yorug'lik kvantlar tariqasida nurlanibgina qolmay, balki yorug'lik energiyasining tarqalishi ham, yutilishi ham kvantlangan bo'lishini ta'kidladi. Bunda yorug'lik fotonlar (yorug'lik zarralari) sifatida qaraladi. Energiyaga ega bo'lgan foton o'z energiyasini metallidagi elektronga beradi. Agar bu energiya yetarlicha katta bo'lsa, metallan elektron ajralib chiqadi. Energiyaning qolgan qismi esa metallan tashqariga chiqib olgan elektronning maksimal kinetik energiyasi sifatida namoyon bo'ladi. $h\nu = A_0 + m\vartheta_{\max}^2/2$ ko'rinishda ifodalash mumkin. Bu tenglama Eynshteyn tenglamasi deb ataladi. Eynshteyn tenglamasi fotoeffektning barcha qonunlarini tushuntira oladi. Xususan qizil chegara uchun $h\nu = A_r$ shart bajarilishi kerak [88; 190-b.].</p>
4.	Ichki va tashqi fotoeffekt qaysi sohalarida qo'llaniladi?	Metallarda tashqi fotoeffekt hodisasi, yarimo'tkazgichlarda ichki fotoeffekt kuzatiladi va texnikada samarali qo'llaniladi.

Xulosalar. Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi ilmiy-metodik xulosalarni keltirishimiz mumkin:

«Atom fizikasi» fanini o'qitish jarayonida virtual ishlanmalardan samarali foydalanish metodikasi takomillashtirildi.

Mashg'ulotlarda axborot-dasturiy vositalardan foydalanish asosida «Oliy ta'lim muassasalarida «Atom fizikasi»ga oid laboratoriya

ishlarining elektron majmuasi» nomli elektron metodik qo'llanma mazmuni ishlab chiqildi.

Talabalarning xotira faolligini klassifikatsiyalash va darajalash asosida o'z-o'zini namoyon qilish, boshqarish, baholash va pedagogik-psixologik mahoratini rivojlantirish orqali «Atom fizikasi» bo'limini o'qitish takomillashtirildi.

ADABIYOTLAR RUYHATI.

1. Жалолова П.М. Олий таълим муассасаларида атом физикасига оид лаборатория машғулотларининг электрон комплекси // Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги. – Тошкент, 2019. – № DGU 06062 рақамли гувоҳнома.
2. Жалолова П.М. Гелий атоми спектрларини ўрганиш усуллари // Республика илмий амалий конференция материаллари. Тошкент Ахборот Технологиялари Университети. – Тошкент, 2012.–212-б
3. Жалолова П.М. «Атом физикаси» фанидан лаборатория ишлари учун услубий кўрсатма. – Наманган, 2018. – 63 б.
4. Джораев М. Физика ўқитиш методикаси. Тошкент: 2013. 141б.
5. Голиш Л.В. Д.М.Файзуллаева Педагогик технологияларни режалаштириш ва лойihalаш.– Тошкент,ТДПУ, 2010
6. Қаюмова Н.А. Ўқитишнинг ахборот таълим тизими шароити ва унда АКТ соҳаси ўқитувчиларини тайёрлаш. Монография. – Тошкент, Фан. 2015.
7. Белов С.А. Сокин В.И. Научный подход к комплексному обеспечению процесса преподавания учебных предметов дидактическими средствами // Комплексное обеспечения процесса теоретического обеспечения дидактическими средствами. Сб.науч.тр.ЭНИИ ПТО.–Л.: 1985.– 72 с.
8. Ибрагимов Х.И., Йўлдошев У.А., Бобомирзаев Х. Педагогик психология. Тошкент: 2009. 380б
9. G`aniyev A.G., Avliyoqulov A.K., Alimardonova G.A. Fizika. II-qism.–Toshkent, O`qituvchi, 2003. – 190 b.
10. Қурбонов М. Узлуксиз таълимда физик экспериментларнинг дидактик функциялари самарадорлигини ошириш (Олий таълим мисолида). Пед.фан.д-ри.дисс. – Тошкент, 2012, – 255- б.
11. Қурбонов М. Физикадан намоёниш экспериментларининг методий функцияларини кенгайтиришнинг назарий асослари. Монография.– Тошкент, Фан, 2008.– 118-б.
12. Мансурова М.Ю. Олий таълимда элементар зарралар физикаси мазмуни ва уни ўқитиш методикаси. Пед.фан.н-ди..автореф.. – Тошкент, 2006. – 15- б.
13. Маҳмудова Х.М. Умумий физика курсининг «Оптика» бўлиmidан лаборатория машғулотларини ўтказишга ахборот технологияларини қўллаш. Пед.фан.н-ди..автореф.Тошкент, 2000 – 15- б.
14. Мултановский В.В. Проблемы теоретических обобщений в курсе физики средней школы: Автореф. дис. д-р. пед. наук.- М., 1979.
15. Нуриллаев Б.Н. Умумий физика практикумларида бўлажак ўқитувчиларнинг экспериментал кўникмаларини шакллантиришнинг дидактик асослари. Пед. фан. ном. дисс. автореф. – Тошкент, 2006.– Б. 13–53.